

УДК 341.981

Маняк Василь Васильович –

студент 4 курсу

Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Vasyl V. Manyak –

4th year student,

Personnel Training Institute for the Bodies of Justice of Ukraine,

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Інтелектуальна власність в кіберпросторі: транскордонна юрисдикція крізь призму права ЄС та США

У статті розглядається проблема визначення судової юрисдикції в ускладнених іноземним елементом справах щодо захисту порушених внаслідок вчинення делікту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Наводяться та аналізуються правові підходи розв'язання проблеми, вироблені Судом ЄС та судами США.

Ключові слова: юрисдикція, інтелектуальна власність, Інтернет, делікт, брюссельський режим, доктрина «мінімальних контактів», доктрина «цілеспрямованої діяльності», «плаваюча шкала Zippo».

В статье рассматривается проблема определения судебной юрисдикции в осложненных иностранным элементом делах, касающихся защиты нарушенных вследствие совершения деликта прав интеллектуальной собственности в сети Интернет. Приводятся и анализируются правовые подходы решения проблемы, разработанные Судом ЕС и судами США.

Ключевые слова: юрисдикция, интеллектуальная собственность, Интернет, деликт, брюссельский режим, доктрина «минимальных контактов», доктрина «целенаправленной деятельности», «скользящая шкала Zippo».

V.V. Manyak. Intellectual Property in Cyberspace: Cross-Border Jurisdiction through the Prism of EU and US Law

The article deals with the problem of determining the cross-bordering judicial jurisdiction of cases concerning the protection of intellectual property rights on the Internet. The article applies only to infringements of intellectual property rights by committing a tort. Determining of jurisdiction in contract matters is not the subject of this study.

The article considers three types of jurisdictions that exist in the European Union: general, special and exclusive. However, the main part of the article is devoted to a special jurisdiction. The main task in determining special jurisdiction is to determine the place where tort was committed. It applies when the plaintiff takes legal action in a country where the defendant is not domiciled, but his harmful action has a connection with such a country. On the endless Internet, it is very difficult to determine the place where a tort was committed. CJEU held that the “place where the harmful event occurred” means both the place where the damage occurred and the place of the event giving rise to it. This corresponds to Article 7 (2) of Regulation «Brussels Ibis». Guided by this, CJEU has developed several approaches, which analyzes in the article. The first one was called «targeted activity» and arose in the case of Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG» (C-585/08) and “Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller” (C-144/09). It is that the tortious conduct must be expressly aimed at a forum. The CJEU subsequently set out the opposite approach in the case of “Peter Pinckney v KDG Mediatech AG” (C-170/12). The court pointed out that in order to determine the jurisdiction of the court in case of violation of IP rights, “targeted activity” is not necessary, but only the fact of availability of the site in the country of the court. However, in the case of “Pez Hejduk v Energie Agentur. NRW GmbH” (C-

441/13), *Advocate General Cruz Villalon expressed the view that the place of the tort should be the place where the content was uploaded to the Internet.*

There are two types of jurisdiction in the United States: personal and substantive. Personal jurisdiction in cases where plaintiff and defendant have domicile in different states bases on a long-arm statute and “minimal contacts”. In the Judgment of the US Supreme Court in the case of “Calder v. Jones” was formed the doctrine of “Calder’s Effects Test”, which is also known as “targeted activity” and has the same features with the eponymous principle of EU Law. In the article, the author also analyses “Zippo sliding test” and defines its standards.

Keywords: *jurisdiction, intellectual property, the Internet, tort, Brussels regime, “minimal contacts”, “targeted activity”, “Zippo sliding scale”.*

Постановка проблеми. Зі входженням світу у цифрову епоху важко недооцінити значення Інтернету в житті людей. Всесвітнє павутиння є водночас продуктом і рушійною силою неминучих процесів глобалізації. Все більше сфер суспільного буття починають охоплюватися кіберпростором. Інтелектуальна власність не виняток. На сьогодні більшість результатів інтелектуальної та творчої діяльності з традиційних форм трансформуються в цифрові, що дозволяє використовувати Інтернет для розміщення і комерціалізації об’єктів авторського та суміжних прав, промислової власності. При діяльності організацій та реалізації товарів і послуг в мережі також використовуються засоби їх індивідуалізації, що охороняються правом інтелектуальної власності. Глобальність Інтернету часто зумовлює виникнення приватних правовідносин саме міжнародного характеру, коли суб’єктами є резиденти різних країн. Функціонування Інтернету одночасно у всьому світі обумовлює його транскордонний характер, що унеможливує поширення на нього правопорядку окремої держави. Таким чином, простежується недостатній контроль кіберпростору, що призводить до численних порушень, передусім, прав інтелектуальної власності, серед яких найбільш розповсюдженими є так зване піратство та плагіат. В аспекті захисту порушених в Інтернеті прав інтелектуальної власності постає необхідність вирішення низки правових проблем, першочерговою із яких є встановлення належної судової юрисдикції, тобто суду, який повноважний вирішувати справу.

Аналіз останніх досліджень. Невирішені раніше проблеми. Дослідженню порушених у даній статті питань приділено досить мало уваги у вітчизняному науковому середовищі. Опосередковано проблематики транскордонної юрисдикції в справах про права інтелектуальної

власності в мережі Інтернет торкаються в своїх працях такі видатні вчені, як В. І. Кисіль, А. С. Довгерт та інші. Заслуговує на увагу дисертація М. О. Лукань, присвячена захисту прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі[1], а також інші її роботи[2; 3]. Проблема територіальності прав інтелектуальної власності з’ясовується у статті І. А. Шуміло, Д. В. Лук’янов та М. О. Лукань [4]. Багато доктринальних праць вітчизняних вчених присвячені традиційним принципам визначення міжнародної юрисдикції в приватноправових відносинах без врахування специфіки відносин, що існують в кіберпросторі. Таким чином, необхідно активізувати зусилля вченої спільноти, аби доктрина міжнародного приватного права відповідала реаліям цифрової сучасності. Серед науковців пострадянського простору слід виділити статті Л. В. Терентьевої, у яких аналізуються питання транскордонної юрисдикції у цифрову епоху [5; 6]. Ґрунтовні дослідження також здійснені такими зарубіжними науковцями, як J. A. Gladstone, TiTiNgyuen, Christopher Wolf, Radhika Parthasarathy, Allan R. Stein та інші.

Метою статті є вирішення проблеми транскордонної юрисдикції, пов’язаної із визначенням належного суду, який повинен розглядати справи про захист прав інтелектуальної власності, порушених в мережі Інтернет, та пов’язаних із цим питань шляхом аналізу права Європейського Союзу (далі – ЄС) та дослідження основних підходів, вироблених судовою практикою США та Суду Європейського Союзу (далі – Суд ЄС).

Виклад основного матеріалу. Традиційно права інтелектуальної власності (далі – ІВ) виникають на певній території внаслідок настання юридичних фактів, таких як створення твору, реєстрація патенту або засобів індивідуалізації. Таким чином, вони прив’язані до право-

порядку держави, з якою правовласник перебуває у правовому зв'язку, а отже і охороняються такою державою. Однак із розвитком транскордонних відносин, об'єкти ІВ можуть вільно рухатися світом за допомогою, зокрема, таких засобів як мережа Інтернет. Особливо це стосується об'єктів інформаційних технологій, які від початку створюються у цифровій формі (комп'ютерні програми, веб-сайти тощо). В Інтернеті також розміщуються безліч відцифрованих аудіовізуальних, музичних, літературних творів та інших результатів інтелектуальної і творчої діяльності, які охороняються законом. При публікації об'єктів права ІВ в мережі, вони стають загальнодоступними майже у кожній країні світу. На сьогодні серед науковців тривають дискусії щодо релевантності територіального принципу. І. А. Шуміло, Д. В. Лук'янов та М. О. Лукань стверджують: «З настанням епохи глобалізації, становлення світового віртуального простору та завдяки іншим факторам, в науковій літературі усе частіше звучить критика територіального характеру прав інтелектуальної власності, який сьогодні розглядається як анахронізм» [4]. Дуже часто використання охоронюваних об'єктів користувачами Інтернету здійснюється у протизаконний спосіб. Судовий захист порушених прав видається найбільш розповсюдженим та ефективним з-поміж інших. У випадках, коли порушник прав ІВ та власник таких прав є резидентами різних країн, виникають складнощі у визначенні країни, в якій повинен здійснюватися захист прав.

Національне законодавство України при регламентації транскордонної юрисдикції використовує загальні підходи, не враховуючи особливостей недоговірних спорів з приводу порушення прав ІВ у віртуальному просторі. Закон України «Про міжнародне приватне право» містить правила підсудності судам України справ з іноземним елементом [7]. Так, до юрисдикції українських судів належать справи про відшкодування шкоди, якщо: а) відповідач має постійне місце проживання або місцезнаходження в Україні; б) якщо позивач – фізична особа – має місце проживання в Україні; в) якщо шкода була завдана на території України; г) якщо дія або подія, що стала підставою подання позову, мала місце на території України. Ці правила можуть бути застосовані і до деліктних справ щодо порушення прав ІВ.

У праві ЄС, а саме в Регламенті «Брюссель Ібіс», що запроваджує так званий бруссельський режим, виділяють три види юрисдикції: загальну, спеціальну та виключну [8]. Загальною юрисдикцією володіють суди держави, в якій відповідач має постійне місце проживання (доміцилій). Причому не має значення, чи вчинені правопорушення в межах такої держави або за кордоном. Спеціальна юрисдикція передбачає, що повноважним також є суд тієї країни, в якій мало місце вчинення правопорушення. Вона застосовується тоді, коли позивач звертається до суду країни, з якою відповідач не пов'язаний доміцилієм, однак його протиправна поведінка має зв'язок з такою країною. Виключна юрисдикція охоплює випадки, коли виникнення прав ІВ обумовлене формальностями щодо їх реєстрації (винахід, корисна модель, торгова марка тощо). Повноваженнями розглядати справи щодо таких прав ІВ має виключно суд країни, де здійснена відповідна реєстрація. При цьому жодної ролі не відіграє місце постійного проживання сторін чи місце вчинення правопорушення.

Визначення спеціальної транскордонної юрисдикції у справах щодо порушення прав ІВ, що має недоговірний характер, здійснюється на основі загальноприйнятого підходу, який передбачає, що захист прав ІВ провадиться судом держави, в якій мало місце їх порушення. Означений підхід засновується на такій формулі прикріплення, як *lex loci delicti commissi* (місце вчинення делікту), яка відсилає до права держави, в якій мало місце правопорушення. Однак постає важливе питання, як встановити юрисдикцію, якщо права ІВ були порушені в Інтернеті. У зв'язку з цим необхідно дослідити, що являє собою місце вчинення правопорушення. При цьому потрібно враховувати, що особи завжди мають конкретне місцезнаходження, а ось об'єкти права ІВ, розміщені в Інтернеті, можуть одночасно перебувати у будь-якій частині світу, де є доступ до мережі. Якщо особа публікує, наприклад, музичний твір, на який не має прав, з однієї країни, то він стає доступним одразу багатьом іншим особам в різних країнах.

Для вирішення означеної проблеми корисно звернутися до усталеної практики Суду ЄС щодо визначення місця вчинення порушення прав в Інтернеті. Слід зазначити, що практика Суду ЄС ґрунтується на п. 3 ст. 5 Регламенту

№44/2001 Ради ЄС, відповідно до якого юрисдикцію має суд держави, на території якої деліктом спричинено або може бути спричинено шкоду [9]. В основу цієї норми покладено доволі незвичне розуміння місця вчинення делікту, оскільки прослідковуються явне розмежування моменту фактичного здійснення особою протиправних дій чи бездіяльності та моменту настання шкоди. Показово, що перевага надається саме місцю, в якому настануть наслідки протиправної поведінки порушника. Це грає важливу роль особливо у відносинах порушення прав ІВ в мережі, тому як правопорушник може діяти на території однієї держави, а наслідки його дій відчуватимуться в інших.

При визначенні юрисдикції у відносинах, які виникають в мережі між суб'єктами різних країн, Суд ЄС розробив доктрину так званої «цілеспрямованої діяльності», обґрунтування якої наведено в рішенні від 07.12.2010 р. по справах «Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG» (C-585/08) і «Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller» (C-144/09)[10]. В обох справах спір пов'язаний з правовідносинами, які виникли в Інтернеті. У першій справі громадянин Австрії Паммер уклав договір з німецькою компанією через її веб-сайт. Згодом між сторонами виник спір і гр. Паммер звернувся до суду Австрії, який вказав, що не володіє юрисдикцією його вирішувати. Аналогічні обставини були в другій справі, де громадянин Австрії уклав договір на веб-сайті австрійського готелю. Згодом готель звернувся до суду в Австрії, однак відповідач заперечував, зазначаючи, що австрійський суд не має юрисдикції щодо нього як громадянина Німеччини. Справи були передані до Суду ЄС, який об'єднав їх. Суд виходив з вирішення головного питання: чи мали на меті власники веб-сайтів здійснювати комерційну діяльність, направлену на користувачів з певної країни? Інакше кажучи, суд прагнув з'ясувати, чи цілеспрямована діяльність веб-сайтів на надання послуг іноземним особам. Аби відповісти на це питання, Суд розробив цілу низку критеріїв, за допомогою яких можна встановити наявність цілеспрямованої діяльності. Головним із таких є чітко виражений намір власника веб-сайту поважати торгові звичаї та правила країни споживача. При цьому вираження такого наміру може включати в себе зазначення переліку країн, в яких надаються послуги, а також здійснення витрат на

відображення веб-сайту в пошуковій системі країни. Проте Суд наголошує, що самих по собі цих ознак замало для доведення факту цілеспрямованої діяльності. Тому Суд приводить ще деякі додаткові ознаки, такі як використання доменного імені верхнього рівня іншої держави, ніж тої, де знаходиться власник веб-сайту або використання нейтральних доменних імен; зазначення телефонних номерів з іноземним кодом; вказування маршрутів з іноземної держави до держави де функціонує веб-сайт; згадування іноземних клієнтів компанії тощо [10]. Цей перелік не є вичерпним, адже в кожній конкретній справі можуть встановлюватися й інші обставини, які свідчатимуть про цілеспрямовану діяльність.

Варто відзначити, що доктрина цілеспрямованої діяльності може застосовуватися не тільки до договірних відносин, які виникають в Інтернеті. Суд ЄС використав окреслений підхід і до недоговірних деліктних зобов'язань, зокрема, до порушень прав ІВ в цифровій мережі. Так, в рішенні від 18.10.2012 року по справі «Football Dataco and Others v Sportradar GmbH and Sportradar AG» (C-173/11) Суд, застосовуючи критерії цілеспрямованої діяльності, обґрунтував правову позицію, згідно з якою національні суди володіють юрисдикцією щодо розгляду справ з приводу порушень прав ІВ, вчинених в Інтернеті, якщо вміст (контент) веб-сайту спрямований на користувачів країни суду [11]. У цьому ж рішенні Суд вирішив іншу проблему. Так, відповідач посилався на те, що повноважним буде суд країни, в якій розташовується сервер веб-сайту. Суд не взяв до уваги цей аргумент, вказавши, що подібна позиція не призведе до ефективного вирішення справи та захисту порушених прав [11].

Показово, що через деякий час після ухвалення означених вище рішень, Суд ЄС у рішенні від 03.10.2013 року по справі «Peter Pinckney v KDG Mediatech AG» (C-170/12) зробив принципово протилежні висновки[12]. Так, Суд вказав, що для встановлення юрисдикції суду при порушенні прав ІВ не потрібно встановлювати цілеспрямованість діяльності, а достатньо самого тільки факту доступності сайту в країні суду. Обґрунтовуючи таку позицію, Суд виходить з того, що у об'єднаній справі «Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG» (C-585/08) і «Hotel Alpenhof GesmbH v

Oliver Heller» (C-144/09) між сторонами виникли договірні зобов'язання, у той час коли порушення прав ІВ в розглядуваній справі вчинене у формі делікту, а отже має недоговірний характер. Принцип «доступності контенту» можна пов'язати з колізійною прив'язкою *lex loci protectionis* (право країни, де вимагається захист). Незважаючи на те, що за цією формулою здійснюється вибір саме права, її можна також застосувати і до визначення юрисдикції. Якщо враховувати, що незаконний контент може бути доступний майже у кожній країні, то і постраждала особа вправі звертатися за захистом до будь-якого суду. Тобто суд країни, в якій незаконний контент доступний, встановлює юрисдикцію за фактом звернення постраждалої особи за захистом. Зазначений механізм прийнятний, якщо відмовитися від принципу територіальності прав ІВ і вважати такі права універсальними і охоронюваними одночасно у всіх країнах світу.

Такий підхід може викликати певні сумніви, оскільки відомо, що веб-сайти загальнодоступні майже у кожній країні, що дозволяє одночасно безлічі судам встановлювати свою юрисдикцію. Також застосування вказаного способу може порушувати принцип правової визначеності, адже для порушника прав ІВ повинні бути передбачуваними наслідки, у тому числі суд, який буде вирішувати справу. Відомо, що при вирішенні справи застосовується процесуальний закон країни суду. Непередбачуваність юрисдикції призводить до неможливості наперед зрозуміти, який процесуальний закон буде застосовано. З іншого боку, логіку Суду ЄС можна зрозуміти, адже Європейський Союз об'єднує держави в рамках єдиного правового поля. Тому можна припустити, що Суд ЄС цілком закономірно прагне встановити можливість звернення за захистом порушених прав однаковою мірою у всіх державах союзу.

На противагу вказаним підходам, Cruz Villalón своїй думці в справі «Pez Hejduk v Energie Agentur. NRW GmbH» (C-441/13) виклав інакше визначення місця вчинення делікту [13]. Відтак, він вважає, що важливим є не стільки місце, де деліктом завдано шкоди, а саме місце вчинення протиправної дії. Тобто якщо неліцензований контент був завантажений на веб-сайт у певній країні, то, відповідно, місцем завдання шкоди буде ця країна, незалежно від того, де настали шкідливі наслідки. Отже, за такого під-

ходу, повинна застосовуватися юрисдикція держави, на території якої було вчинено порушення прав ІВ. Незважаючи на те, що ця позиція не була сприйнята Судом ЄС, вона все-таки має логічне підґрунтя.

Деякі інші способи встановлення юрисдикції використовуються в праві США, де прецедентною практикою розроблено два види юрисдикції: персональна та предметна. Для встановлення предметної юрисдикції необхідно, щоб суд мав повноваження вирішувати питання права, з якими пов'язаний спір, враховуючи характер спору [14]. Персональна юрисдикція в справах, де позивач та відповідач мають доміцилій в різних штатах, базується на принципі екстериторіального закону (*along-arm statute*). У рішенні Верховного Суду США у справі «International Shoe v. Washington» цей принцип пояснюється так, що юрисдикція суду у транскордонному спорі може поширюватися на відповідача, якщо у нього наявні хоча б мінімальні контакти з штатом, в якому до нього позиваються, а також якщо у нього наявні легітимні очікування судового процесу в такому штаті [15]. Отже, цей підхід в основному спирається на розуміння «мінімальних контактів». Видається, що встановлення таких контактів повинно відбуватися у кожному конкретному випадку окремо з урахуванням особливостей обставин справи. І хоча неможливо знайти єдине розуміння того, що являють собою мінімальні контакти, суди США сформуливали певні вихідні, загальні положення.

Показовим є рішення Верховного Суду США у справі «Calderv. Jones», у якому сформувалася доктрина цілеспрямованої діяльності або, як її ще називають, «Calder's Effects Test» [16]. За обставинами справивідповідач з Флориди надрукував статтю, в якій вчинив наклеп на позивача, що мав доміцилій у Каліфорнії. Суд постановив, що відповідач вчинив протиправні дії, явно спрямовані проти штату Каліфорнія. Констатуючи цілеспрямованість, суд виходив з того, що стаття була націлена на заподіяння моральних страждань жителю Каліфорнії і ґрунтувалася на джерелах в цьому штаті, а також врахував, що найбільший тираж газети зі статтею був саме в Каліфорнії. Отже, протиправна діяльність є цілеспрямованою, якщо вона вчиняється умисно, націлена на конкретну країну і її шкідливі наслідки настають в такій країні

[17]. Аналізуючи сутність описаного підходу, можна прослідкувати його помітну схожість з однойменною доктриною, розробленою Судом ЄС. І хоча принцип мінімальних контактів та «Calder's Effects Test» почали застосовуватися ще задовго до розвитку Інтернету, вони стали фундаментальними для визначення транскордонної юрисдикції.

Вважається, що США є батьківщиною Інтернету, тому суди саме цієї держави вперше зіткнулися з проблемою охорони прав ІВ в цифрову епоху. Традиційні підходи визначення транскордонної юрисдикції не повною мірою відповідали специфіці відносин в кіберпросторі. Актуалізація прецедентної практики США відбулася в справі «Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com Inc» [18]. У цій зразковій справі суд розробив методику для визначення юрисдикції в інтернет-спорах, яка зветься «плаваюча шкала Zippo» або «Zipposlidingscale». В основі вказаного підходу лежить рівень спрямованості веб-сайту на країну юрисдикції, під яким розуміється ступінь взаємодії мешканців такої країни з веб-сайтом. Так, можна умовно виділити три види веб-сайтів: а) пасивні веб-сайти, з якими користувачі не взаємодіють: такі веб-сайти лише відображують інформацію, яка пасивно сприймається користувачами; б) активні (комерційні), тобто такі веб-сайти, за допомогою яких ведеться підприємницька діяльність: ступінь взаємодії з подібними веб-сайтами вкрай високий; в) інтерактивні – веб-сайти, з якими користувачі взаємодіють шляхом обміну інформацією, тобто можуть як відправляти, так і отримувати певні дані. На пасивні веб-сайти не розповсюджується юрисдикція суду. Відносини, що виникають на комерційних веб-сайтах, належать до юрисдикції суду країни, користувачі якої спроможні активно взаємодіяти з веб-сайтом (укладати договори, отримувати товари та послуги тощо). Більш складне питання з визначенням юрисдикції щодо інтерактивних веб-сайтів. У цьому випадку оцінюється рівень інтерактивності, тобто взаємодії користувача певної країни з веб-сайтом. Ступінь такої інтерактивності завжди «плаває» між пасивними та активними рівнями. Якщо веб-сайт тяжіє до пасивних, юрисдикція не буде встановлена судом, і навпаки. Притому відсутні уніфіковані критерії для визначення рівня інтерактивності, через що такий підхід іноді критикують.

Фактично «Zipposlidingscale» засновується на традиційному підході «мінімальних контактів» та «цілеспрямованої діяльності», адже його завданням є з'ясування наскільки тісний зв'язок між веб-сайтом, власник якого знаходиться в одній країні, та користувачами з інших країн, а також в якій мірі діяльність цього веб-сайту спрямована на задоволення потреб цих користувачів. Корисність «Zipposlidingscale» для визначення транскордонної юрисдикції у інтернет-спорах щодо порушення прав ІВ безперечна. Можна констатувати, що більшість порушень прав ІВ відбуваються шляхом розміщення контрафактних об'єктів авторського чи інших прав на веб-сайтах в мережі Інтернет. Причому правовласник продукту та володілець веб-сайту часто є резидентами різних країн. У цьому аспекті означений підхід дозволяє вирішити питання поширення або непоширення юрисдикції суду, де заявлений позов, на володільця веб-сайту.

Висновки. Підсумовуючи, можна дійти висновку, що питання з'ясування транскордонної судової юрисдикції у справах щодо порушення прав ІВ в мережі Інтернет є неабияк актуальним у сучасному світі. При цьому під транскордонною юрисдикцією розуміється ситуація, коли позивачем є резидент одної країни чи штату, а відповідачем – резидент інших. У ході дослідження з'ясовано, що в ЄС та США існують різні види судових юрисдикцій, природа яких залежить від особливостей правових систем цих утворень. Виявлення основних підходів до визначення транскордонної юрисдикції здійснено на основі аналізу права та судової практики ЄС і США. В країнах ЄС вибір компетентного суду в більшій мірі залежить від місця вчинення порушення прав ІВ, під яким розуміється не тільки місце здійснення протиправної дії, а й місце, де настали або відчуються наслідки правопорушення. Можна констатувати, що в ЄС визначення юрисдикції спочатку здійснювалося відповідно до доктрини «цілеспрямованої діяльності», однак згодом практика щодо недоговірних порушень прав ІВ змінилася. За новим підходом цілеспрямованість діяльності не береться до уваги, натомість головним фактором є доступність контенту веб-сайту в країні юрисдикції. Вказані позиції набули сталого характеру і застосовуються судами країн ЄС. Натомість думка правника CruzVillalon, який стоїть на тому, що місцем вчинення правопорушення є місце заван-

таження контенту в мережу, хоча і заслуговує на увагу, однак не була врахована судами. У США для визначення персональної юрисдикції в інтернет-спорах керуються фундаментальними принципами «мінімальних контактів» та «цілеспрямованої діяльності» у поєднанні з доктриною «плаваючої шкали Zippo». І хоча підходи США

та ЄС різняться, проте вони побудовані на схожій основі: факт порушення прав ІВ і його наслідки повинні мати бодай якийсь зв'язок з крайною суду, який встановлює юрисдикцію.

Список використаних джерел:

1. Лукань М. О. Захист інтелектуальної власності в державах Європейського Союзу: дис. доктора філософії. Х. 2021. 231 с.
2. Лукань М. О. Правила транскордонної юрисдикції Європейського Союзу в справах інтелектуальної власності. *Право і суспільство*. 2019. № 5. С. 173–181.
3. Лукань М. О. Охорона та захист інтелектуальної власності в мережі Інтернет. *Актуальні проблеми розвитку міжнародного приватного права*. Харків. 2018. С. 16–19.
4. Lukianov D. V., Shumilo I. A., & Lukan M. O. (2020). Conflict of law regulation in cross-border copyright inheritance. *Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*, 27(2), Pp49-63.
5. Терентьева Л. В. Основания установления международной судебной юрисдикции применительно к трансграничным потребительским спорам. *Lex Russica*. 2019. № 11. С. 96-107.
6. Терентьева Л. В. Сетевое пространство и государственные границы: вопросы юрисдикции в сети Интернет. Российское право: состояние, перспективы, комментарии. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/setevoe-prostranstvo-i-gosudarstvennye-granitsy-voprosy-yurisdiktsii-v-seti-internet/viewer> (дата звернення: 20.10.2021).
7. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. № 2709-IV. Дата оновлення: 06.10.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15/conv#top> (дата звернення: 25.10.2021).
8. Регламент №1215/2012 Парламенту та Ради ЄС від 12.12.2012 р. URL: <https://pravo.hse.ru/data/2015/11/16/1081089696/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%202012.pdf> (дата звернення: 24.10.2021).
9. Регламент №44/2001 Ради ЄС від 22.12.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a84#top (дата звернення: 24.10.2021).
10. Рішення Суду ЄС від 07.12.2010 р. у справі «Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08) and Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller (C-144/09)». URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83437&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22605388> (дата звернення: 24.10.2021).
11. Рішення Суду ЄС від 18.10.2012 у справі «Football Data co and Others v Sportradar GmbH & Sportradar AG» (C-173/11). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=128651&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=22599035> (дата звернення: 24.10.2021).
12. Рішення Суду ЄС від 03.10.2013 у справі «Peter Pinckney v KDG Mediatech AG» (C-170/12). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142613&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22692121> (дата звернення: 24.10.2021).
13. Opinion of Advocate General of the CJEU Cruz Villanon від 11.09.2011 р. у справі «Pez Hejduk v Energie Agentur NRW GmbH» (C-441/13). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157527&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=22778835> (дата звернення: 24.10.2021).
14. Анабель Беннетт, Сэм Граната. Когда международное частное право пересекается с правом интеллектуальной собственности. Руководство для судей. 2019. Женева. С. 114. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1053.pdf (дата звернення: 24.10.2021).

15. Рішенні Верховного Суду США у справі «International Shoe v. Washington» від 14.11.1945 р. URL :<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/326/310/> (дата звернення: 24.10.2021).
16. Рішення Верховного Суду США у справі «Calderv. Jones» від 08.11.1983 р. URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/465/783/>(дата звернення: 24.10.2021).
17. Radhika Parthasarathy. The curious case of personal jurisdiction for cyber-based transnational transactions in India: Does one size fit all?*Conflict of law*. 2020. URL: <https://conflictoflaws.net/2020/the-curious-case-of-personal-jurisdiction-for-cyber-based-transnational-transactions-in-india-does-one-size-fit-all/> (датазвернення: 24.10.2021).
18. Рішення Окружного Суду штату Пенсільванія у справі «Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com Inc» від 16.01.1997 р. URL: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/952/1119/1432344/> (датазвернення (24.10.2021).

References:

1. Lukan M. O. Zakhyst intelektualnoi vlasnosti v derzhavakh Yevropeiskoho Soiuzu: dys. doktora filosofii. Kh. 2021. 231 s.
2. Lukan M. O. Pravyta transkordonnoi yurysdyksii Yevropeiskoho Soiuzu v spravakh intelektualnoi vlasnosti. *Pravo i suspilstvo*. 2019. № 5. С. 173–181.
3. Lukan M. O. Okhorona ta zakhyst intelektualnoi vlasnosti v merezhi Internet. *Aktualni problemy rozvytku mizhnarodnoho pryvatnoho prava*. Kharkiv. 2018. S. 16–19.
4. Lukianov D.V., Shumilo I.A., & Lukan M.O. (2020). Conflict of law regulation in cross-border copyright inheritance. *Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*, 27(2), Rp49-63.
5. Terenteva L. V. Osnovanyia ustanovlenyia mezhdu narodnoi sudebnoi yurysdyksyy pry menytelno k transhranychnym potrebytelskym sporam. *Lex Russica*. 2019. № 11. S. 96-107.
6. Terenteva L. V. Setevoe prostranstvo y hosudarstvennye hranitysy: voprosy yurysdyksyy v sety Ynternet. Rosyyskoe pravo: sostoianyie, perspektyvy, kommentaryy. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/setevoe-prostranstvo-i-gosudarstvennye-granitsy-voprosy-yurisdiksi-i-v-seti-internet/viewer> (data zvernennia: 20.10.2021).
7. Pro mizhnarodne pryvatne pravo: Zakon Ukrainy vid 23.06.2005 r. № 2709-IV. Data onovlennia: 06.10.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15/conv#top> (data zvernennia: 25.10.2021).
8. Rehlament №1215/2012 Parlamentu ta Rady YeS vid 12.12.2012 r. URL: <https://pravo.hse.ru/data/2015/11/16/1081089696/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%202012.pdf> (data zvernennia: 24.10.2021).
9. Rehlament №44/2001 Rady YeS vid 22.12.2000 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a84#top (data zvernennia: 24.10.2021).
10. Rishennia Sudu YeS vid 07.12.2010 r. u spravi “Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH&Co. KG (C-585/08) and Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller (C-144/09)”. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83437&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22605388> (data zvernennia: 24.10.2021).
11. Rishennia Sudu YeS vid 18.10.2012u spravi “Football Dataco and Others v Sportradar GmbH Hand Sportradar AG» (C-173/11). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=128651&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=22599035> (data zvernennia: 24.10.2021).
12. Rishennia Sudu YeS vid 03.10.2013 u spravi “Peter Pinckney v KDG Mediatech AG” (C-170/12). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142613&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22692121> (data zvernennia: 24.10.2021).
13. Opinion of Advocate General of the CJEU Cruzz Villanon vid 11.09.2011 r.u spravi “Pez Hejdukv Energie Agentur. NRW GmbH” (C-441/13). URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157527&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=22778835> (data zvernennia: 24.10.2021).

14. Anabel Bennett, Sэм Hranata. Kohda mezhdunarodnoe chastnoe pravo peresekaetsia s pravom yntellektualnoi sobstvennosti. Rukovodstvo dlia sudei. 2019. Zheneva. S. 114. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1053.pdf (data zvernennia: 24.10.2021).

15. Rishenni Verkhovnoho Sudu SShA u spravi «International Shoe v. Washington» vid 14.11.1945 r. URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/326/310/> (data zvernennia: 24.10.2021).

16. Rishennia Verkhovnoho Sudu SShA u spravi «Calderv. Jones» vid 08.11.1983 r. URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/465/783/> (data zvernennia: 24.10.2021).

17. Radhika Parthasarathy. The curious case of personal jurisdiction for cyber-based transnational transactions in India: Does one size fit all? Conflict of law. 2020. URL: <https://conflictoflaws.net/2020/the-curious-case-of-personal-jurisdiction-for-cyber-based-transnational-transactions-in-india-does-one-size-fit-all/> (datazvernennia: 24.10.2021).

18. Rishennia Okruzhnoho Sudu shtatu Pensilvaniia u spravi “Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com Inc” vid 16.01.1997 r. URL: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/952/1119/1432344/> (datazvernennia (24.10.2021).